

Михайло ЯРІШ

*аспірант кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу
Західноукраїнський національний університет*

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗРІЗ

У сучасній науці та практиці посилюється інтерес до взаємозалежності різних напрямів державної економічної політики. Світовий досвід переконує, що ізольоване застосування монетарних й інвестиційних інструментів рідко дає стійкі результати. Натомість дедалі частіше йдеться не про механічну координацію, а про комплементарність політик. Такий підхід виходить за межі класичної парадигми «policy mix» і пропонує інституційно узгоджену модель політик, у межах якої рішення формуються з урахуванням взаємних ефектів й обмежень. Особливої ваги ця ідея набуває для країн, які здійснюють структурні реформи та потребують відновлення інвестиційної активності, зокрема для України в період її післявоєнної відбудови.

Поняття комплементарності має глибоке теоретичне підґрунтя. У працях Дж. Азіза та Р. Весткотта воно трактується як взаємно підсилюючі переваги політик, що формують середовище, сприятливе для здійснення інвестицій й економічного зростання [1]. Дослідники підкреслюють, що реформи, реалізовані ізольовано, втрачають свій потенціал, тоді як скоординоване впровадження різних політик знижує транзакційні витрати й підвищує ефективність розподілу та використання ресурсів. Зазначений підхід заклав підґрунтя для подальших досліджень комплементарності на макрорівні, у межах яких монетарні й інвестиційні рішення розглядаються як взаємозалежні компоненти.

Ідея комплементарності грошово-кредитної та інвестиційної політики набула розвитку у дослідженні Дж. Б. Маседо та Дж. О. Мартінса, в якому зазначено «doing more in one thing increases the returns to doing more of another» [2], тобто результативність окремих реформ зростає за умов їхньої взаємної підтримки. У цьому контексті зміна вартості грошей (через облікову ставку або обсяг ліквідності) підвищує граничну віддачу інвестиційних стимулів, тоді як державні капіталовкладення посилюють трансмісію монетарних імпульсів у реальний сектор. Така взаємодія формує ефект позитивного зворотного зв'язку: політики не конкурують між собою, а монетарні сигнали і різного роду інвестиційні стимули формуються синхронно.

Значний внесок у розуміння механізмів комплементарності зробили К. Альтавілла, Л. Лаєвен та Х.-Л. Пейдро. Автори доводять, що пом'якшення монетарної політики істотно посилює кредитування, коли макропруденційна політика також має стимулювальний характер [3]. Це свідчить, що координація різних політик здатна не лише нарощувати обсяги фінансування, а й спрямовувати ресурси в продуктивні сектори. Аналогічна логіка поширюється на взаємодію монетарної та інвестиційної політики: низькі ставки роблять капітал доступнішим, а державні інвестиційні програми задають цільове використання ліквідності, перетворюючи її на чинник довгострокового

зростання.

Схожі висновки подано у праці К. Дебрюна, А. Бенассі-Кере, Дж. Корсетті й Е. Бартш. Автори підкреслюють, що в умовах економічної кризи та інших викликів поєднання монетарних і фіскальних інструментів дає змогу підтримувати економічну активність без втрати довгострокової стабільності [4]. У такій конфігурації монетарна політика формує фіскальний простір, тоді як фіскальна політика страхує центральний банк від ризику втрати довіри. Така взаємодія забезпечує баланс між короткостроковим стимулюванням і середньостроковою відповідальністю. У площині інвестиційної політики це означає, що державні та приватні капіталовкладення є дієвими лише за умови сприятливої грошово-кредитної кон'юнктури.

Емпіричні підтвердження комплементарності грошово-кредитної та інвестиційної політики подають В. Донг, С. Мерчісон і Дж. Тернбулл. Вони стверджують: коли облікові ставки центрального банку наближаються до нуля, автоматичні стабілізатори, дискреційні фіскальні програми й урядові кредитні інструменти реально підсилюють дію монетарних стимулів [5]. По суті, ці заходи працюють як канал передачі ліквідності в інвестиції, компенсуючи слабшу дію традиційного процентного механізму. У результаті цього формується певна інтегрована система, в якій монетарна політика забезпечує дешеві фінансові ресурси, а інвестиційна політика – перетворює їх на реальний капітал.

У вітчизняному науковому дискурсі питання комплементарності розглядає В. В. Коровій, який трактує її як взаємодоповнення позитивних ефектів дії окремих інструментів, водночас застерігаючи, що така ідеальна взаємодія на практиці трапляється рідко [6]. Попри це, підхід задає рамку для формування інтегрованої системи макроекономічної політики, у якій рішення НБУ узгоджуються з інструментами уряду. Для України в період післявоєнного відновлення принцип комплементарності може слугувати основою нової моделі зростання, що поєднує цінову стабільність із цільовим спрямуванням капіталу в пріоритетні сектори, та передбачає чіткі механізми координації (спільне макропланування, узгоджені індикатори ефективності, регулярні policy-review).

Узагальнюючи наведені підходи, можна стверджувати, що комплементарність грошово-кредитної та інвестиційної політики є не лише технічною характеристикою ефективності державного регулювання, а й сучасною парадигмою макроекономічного управління. Вона передбачає симетрію цілей (стабільність й зростання), взаємну адаптивність інструментів і системний ефект підсилення. Така інтеграція дає змогу пом'якшувати циклічні коливання, активізувати інвестиційний попит і забезпечувати довгострокову стійкість економіки. У цьому контексті комплементарність постає не як виняток, а як цілком закономірний етап еволюції економічної політики у XXI столітті.

Література:

1. Aziz J., Westcott R. Policy Complementarities and the Washington Consensus. IMF Working Paper 97/118. Washington, 1997.

2. Macedo J. B., Martins J. O. Growth, Reform Indicators and Policy Complementarities. NBER Working Paper №12544. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2006.

3. Altavilla C., Laeven L., Peydró J.-L. Monetary and Macroprudential Policy Complementarities. ECB Working Paper №2504. Frankfurt: European Central Bank, 2020.

4. Debrun X., Bénassy-Quéré A., Corsetti G., Bartsch E. Stronger Together? The Policy Mix Strikes Back. CEPR VoxEU Column, 2020.

5. Dong W., Murchison S., Turnbull J. Complementarities Between Fiscal Policy and Monetary Policy. Bank of Canada Staff Discussion Paper 2021-4. Ottawa: Bank of Canada, 2021.

6. Коровій В. В. Грошово-кредитна політика в умовах економічних перетворень. Проблеми економіки. 2020. №3. С. 167–175.